

MURAKKAB MODULLI $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ KO'RINISHIDAGI
TAQQOSLAMALARNI HOSILALAR YORDAMIDA YECHIMLARINI
ANIQLASH TEXNOLOGIYASI

Sharipov Ozod Odilovich

Navoiy davlar universiteti magistranti,

ozodsharipov1023@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ ko'rinishidagi murakkab modulli taqqoslamalarning yechimlarini hosilalar yordamida aniqlash texnologiyasi tahlil qilingan. Tegishli teorema va formulalar asosida, taqqoslamalarni yechish algoritmlari va ular bilan ishlashning bosqichlari ko'rsatib berilgan. Yechimlarning mavjudligi, ularning sinflari va umumiy yondashuv usullari batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: *Murakkab modulli taqqoslama, hosila usuli, kvadratik qoldiq, Eyler kriteriyasi, Lejandr belgisi, Yakobi belgisi, Teylor qatorlari.*

Murakkab modulli taqqoslamalarni yechish matematikada muhim amaliy va nazariy masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu masala algebra va modul arifmetikasining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ kabi taqqoslamalarni yechishning analitik usullari yo'qligi sababli, hosilalar yordamida yechimlarni aniqlash muammosini hal etish dolzarb hisoblanadi.

$f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ ko'rinishidagi taqqoslamalarni yechishning yangi texnologiyasini ishlab chiqishda quyidagicha vazifalar ketma-ketligini amalga oshiramiz:

1. Tegishli teorema va isbotlarni keltirish.
2. Taqqoslamalarni bosqichma-bosqich yechish usulini ishlab chiqish.
3. Amaliy misollar asosida algoritmning samaradorligini ko'rsatish.

O'rganiladigan o'byekt sifatida modulli taqqoslamalar va ularning sinflarini tanlaymiz.

$f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ ko'rinishidagi taqqoslamalarni hosilalar yordamida yechish algoritmlarini predmet sifatida olamiz.

Bizga ma'lumki chiziqli taqqoslamalar va taqqoslamalar sistemasi yechimlarini aniqlashning analitik usullari mavjud va $x^2 \equiv a \pmod{p_1, p_2, \dots, p_k}$ kvadratik taqqoslamalarning yechimlarini mavjud yoki mavjuda emasligini aniqlaydigan Eyler kriteriyasi, Lejandr va Yakobi simvollar mavjud. Shu bilan birga $x^n \equiv a \pmod{p}$ ($a, p) = 1$ $n \geq 3$ taqqoslamalarni indekslar jadvallari yordamida yechimlarini aniqlash mumkin.

Shuni ta'kidlash lozimki,

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha} \quad (1)$$

ko'rinishdagi taqqoslamalarni yechishning umumiy yechimlarini aniqlashning analitik yoki radikal formulalari mavjud emas. Shuni hisobga olib ushbu maqolada (1) taqqoslamani yechimlarini ma'lum bir shartda hosila yordamida yechish muammosini qisman hal etishga qaratilgan.

Teorema. $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ ni darajasini $p - 1$ gacha pasaytirish mumkin bu yerda $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$, $n \geq p$.

Isbot. Haqiqatdan, $f(x)$ ni $x^p - x$ ga bo'lganda,

$$f(x) \equiv (x^p - x)Q(x) + R(x)$$

hosil bo'ladi, bunda, $R(x)$ ning darajasi $p - 1$ dan ortmaydi. Ferma teoremasiga ko'ra, $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$, shuning uchun $f(x) \equiv R(x) \pmod{p}$ bo'lib, bundan teoremaning tasdig'i kelib chiqadi.

Bu teoremani amalga qo'llash uchun $f(x)$ ni $x^p - x$ ga bo'lmasdan x^m ni x ning darajasi $p - 1$ dan ortmaydiganiga keltirish uchun quyidagicha ish tutish mumkin: m ni $p - 1$ ga bo'lib, r qoldiqni 1 dan $p - 1$ gacha oraliqda olamiz (odatda qoldiq 0 dan $p - 2$ gacha olinadi, biz bu yerda 0 ni o'rniga $p - 1$ ni olamiz), ya'ni

$$m = (p - 1)k + r, \quad 1 \leq r \leq p - 1.$$

Endi ushbu ayniy: $x = x^p \pmod{p}$ taqqoslamani har ikkala tomonini ketma-ket $x^{r-1}, x^{(p-1) \cdot 1 + r - 1}, \dots, x^{(p-1)(k-1) + (r-1)}$ larga ko'paytirib, quyidagilarni hosil qilamiz:

$$x^r \equiv x^{(p-1) \cdot 1 + r} \equiv x^{(p-1) \cdot 2 + r} \equiv \dots \equiv x^{(p-1) \cdot (k-1) + r} \equiv x^{(p-1) \cdot k + r} \pmod{p}$$

Shuni ta'kidlash kerakki, bu yerda $r = 0$ ni olish mumkin emas, chunki u holda x^{r-1} ga ko'paytirish x^{-1} ga ko'paytirishni bildiradi.

Shunday qilib,

$$x^m = x^{(p-1) \cdot k + r} \equiv x^r \pmod{p}, \quad 1 \leq r \leq p-1. \quad (2)$$

taqqoslamaga ega bo'ldik. Teorema isbot bo'ldi.

Endi $f(x) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ ko'rinishidagi taqqoslamani yechimlarini hosila yordamida yechish mumkinligini ko'rsatamiz.

(1) taqqoslamani bevosita sinash usuli bilan yechish p va α uncha katta bo'lmagan ham noqulay, chunki p^α katta son bo'lib ketishi mumkin. (1) taqqoslamani

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p} \quad (3)$$

taqqoslamaga keltirib yechish mumkin.

Haqiqatdan, taqqoslamani qanoatlantiruvchi har bir x_1 albatta (3) taqqoslamani qanoatlantirishi kerak ($p^\alpha | f(x_1)$ bo'lsa, $p | f(x_1)$ bo'ladi), shuning uchun ham (1) taqqoslamani qanoatlantiruvchi sonlarni (3) taqqoslamani qanoatlantiradigan sonlar orasidan qidirish kerak. Bu ishni biz bosqichma-bosqich bajaramiz. Avval (3) taqqoslamadan keyin moduli p_2 bo'lgan, keyin p_3, \dots , bo'lgan taqqoslamalarni yechamiz.

Faraz qilaylik (3) taqqoslamani biror yechimi

$$x = x_1 \pmod{p} \quad (4)$$

bo'lsin. U holda $x = x_1 + pt_1$ bo'lib, bunda t_1 - ixtiyoriy butun son, x ning bu qiymatini

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^2} \quad (5)$$

taqqoslamaga qo'yib, chap tomonini Teylor formulasi bo'yicha yoysak:

$$f(x_1 + pt_1) = f(x_1) + pt_1 f'(x_1) + \frac{(pt_1)^2}{2!} f''(x_1) + \dots + \frac{(pt_1)^k}{k!} f^{(k)}(x_1)$$

kelib chiqadi, bunda, $\frac{1}{k!} f^k(x_1)$. Ma'lumki, butun son bu yoyilmada dastlabki haddan tashqari qolgan barchasi p^2 ga bo'linadi. Shuning uchun ham p^2 modul bo'yicha (5) taqqoslama

$$f(x_1) + pt_1 \cdot f'(x_1) \equiv 0 \pmod{p^2}$$

taqqoslamaga teng kuchlidir. Bundan $p/f(x_1)$ bo'lgani uchun

$$\frac{f(x_1)}{p} + t_1 \cdot f'(x_1) \equiv 0 \pmod{p}$$

Yoki,

$$f'(x_1)t_1 \equiv -\frac{f(x_1)}{p} \pmod{p} \quad (6)$$

taqqoslamaga ega bo'lamiz. Biz $f'(x_1)$ ning p ga bo'linmaydigan holi uchun kengroq to'xtalib o'tamiz. (6) taqqoslamaning yechimi

$$t_1 \equiv t_1 \pmod{p}, \quad t_1 = t_1 + pt_2, \quad t_2 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

bo'ladi. Bu holda (5) taqqosmalaning yechimi

$$x = x_1 + p(t_1 + pt_2) = x_1 + t_1 + p^2t_2.$$

bo'ladi.

Bu formula $t_2 = 0$ bo'lganda (5) taqqoslamaning bitta yechimini beradi, uni x_2 deb belgilaymiz.

$$\text{U holda } x = x_2 + p^2t_2, \quad t_2 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{yoki } x \equiv x_2 \pmod{p^2}$$

yechimini hosil qilamiz. bu qiymatni $f(x) = 0 \pmod{p^3}$,

$$\frac{f(x_2)}{p^2} + f'(x_2)t_2 \equiv 0 \pmod{p} \quad (7)$$

kelib chiqadi. Bunda $x_2 \equiv x_1 \pmod{p}$ ekanligidan $f'(x_2) \equiv f'(x_1) \pmod{p}$

bo'ladi. Lekin $f'(x_1)$ son p ga bo'linmaydi, demak, $f'(x_2)$ ham p ga bo'linmaydi. Shuning uchun (7) taqqoslama bitta

$$t_2 \equiv t_2 \pmod{p}, \quad t_2 = t_2 + pt_3, \quad t_3 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

yechimga ega: x ning ifodasiga ega $x = x_2 + p^2t_2 + p^3t_3 = x_3 + p^3t_3$

ko'rinishini oladi. Shu tarzda, (3) taqqoslamaning har bir berilgan yechimiga asoslanib, (1) taqqoslamaning o'sha yechim bilan taqqoslanuvchi yechimini topamiz. Shunday qilib, (3) taqqoslamaning har bir $x \equiv x_1 \pmod{p}$ yechimi, $f'(x_1)$ son p ga bo'linmagan holda (1) taqqoslamaning bitta

$$x = x_\alpha + p^\alpha t_\alpha, \quad x \equiv x_\alpha \pmod{p^\alpha}$$

yechimni beradi.

Misol. Ushbu $f(x) \equiv 0 \pmod{27}$, $f(x) = 3x^4 + 7x + 5$ taqqoslama yechilsin.

Yechish. Ravshanki, $f(x) \equiv 0 \pmod{3}$ bitta $x \equiv 1 \pmod{3}$ yechimga ega

Bu yerda $f'(x) = 12x^3 + 7$, demak, $f'(1) = 13 \equiv 0 \pmod{3}$.

Yuqoridagi usulni qo'llab, quyidagilarni hosil qilamiz: $x = 1 + 3t_1$;

$$f(1) + 3t_1 f'(1) \equiv 0 \pmod{9}, \quad 15 + 3t_1 \cdot 13 \equiv 0 \pmod{9},$$

$$19t_1 + 5 \equiv 0 \pmod{3}, \quad t_1 \equiv 1 \pmod{3}, \quad t_1 = 1 + 3t_2, \quad x = 4 + 9t_2;$$

$$f(4) + 9t_2 f'(4) \equiv 0 \pmod{27}, \quad 801 + 9t_2 \cdot 775 \equiv 0 \pmod{27},$$

$$89 + t_2 \cdot 775 \equiv 0 \pmod{3}, \quad 2 + t_2 \equiv 0 \pmod{3}, \quad t_2 \equiv 1 \pmod{3}, \quad x = 13 + 27t_3$$

$$\text{Yoki} \quad x \equiv 13 \pmod{27}$$

Agar (6) taqqoslamada $f'(x)$ son p ga bo'linib, o'ng tomoni p ga bo'linmasa, u holda bu taqqoslama yechimga ega emas. Shuningdek, (3) taqqoslama ham yechimga ega emas.

Nihoyat, $f(x_1)$ son p ga bo'linsin va shu bilan birga o'ng tomoni ham p ga bo'linsin, u holda (6) taqqoslama ayniy bo'lib, barcha butun t_1 sonlar uni qanoatlantiriladi. Shunday qilib, (5) taqqoslamani (4) formula bilan topiladigan barcha sonlar qanoatlantiradi, bu sonlar (3) taqqoslamani qanoatlantiradigan sonlar. Lekin bu sonlar p^2 modul bo'yicha bitta sinfdan p ta sinfga yotadi, shuning uchun (5) taqqoslama p ta yechimga ega. Bu yechimlardan umumiy usulga ko'ra p^3 modul bo'yicha taqqoslamani qanoatlantiradiganlarini tanlab olamiz va ho kazo.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Виноградов И.М. Основы теории чисел. 8-е издание. М.: Наука, 1972.
2. Виноградов И.М. Сонлар назарияси асослари. Тошкент: Ўқув пед. нашр., 1959.